

КОМПЛЕКСНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Каюмов Гайратшер Олимович

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников при
 Министерстве Здравоохранения Республики Узбекистан. Ферганская областная
 стоматологическая больница.

qayumovgayratsher@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0001-8094-2924>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17984362>

Актуальность.

По данным ВОЗ 30 челюстно-лицевой области (ЧЛО) по частоте занимают седьмое место среди всех других новообразований, и 2 место среди опухолей головы и шеи (ОГ и Ш) по СНГ, России и других государств, при этом в структуре ОЗ Узбекистана -- рак верхней челюсти (в/ч) занимает 8-место. Также, по-прежнему остаётся большое количество пациентов, перенёсших обширные резекции тканей ЧЛО по поводу злокачественных новообразований (ЗНО) и получивших большие суммарные дозы облучения при проведении лучевой терапии.

Цель исследования.

Определить степень эффективности психологического и социального восстановления при ортопедическом протезировании и реабилитации онкологических больных с челюстной лицевой патологией.

Материал и методы.

Исследования основано на ретроспективных и перспективных данных, полученных в результате наблюдения больных и их медицинских карт с диагнозами 30 ЧЛО стоящие на диспансерных учетах «Д» отделение «Головы и шеи». Проведено, рентгенологические, клиникостоматологические, социологические исследования; на основании наблюдения было выбрано 107 ОБ с различными дефектами и деформациями ЧЛО и проведено протезирование для восстановления анатомио-функциональной формы ЧЛО, протезами изготовленных из акриловых пластмасс, методом цифровых технологий из титана.

Результаты.

Установлено, что протезирование больных с различными дефектами и деформациями ЧЛО, находившихся на лечении и реабилитации, при планировании реконструктивных операций осуществлялось без применения специального программного обеспечения. Анализ отдаленных результатов восстановления протезами для устранения дефектов ЧЛО после хирургических операций больным со 30 являлось восстановление эстетического облика, реабилитация функции ЗЧС проводилась вторично, по результатам реконструкции. Это позволяет проводить разумное восстановление органов и тканей ЧЛО.

Заключение.

Таким образом, установлено, что у больных с ОБ ЧЛО, зарегистрирован достоверно высокий уровень жизни, положительный внешний облик, морфология лица, функции жевания, дыхания и речи восстанавливается, практически все больные удовлетворены результатами протезирования.

Ключевые слова: челюстно-лицевая область, онкология, стоматология, слизистая оболочка полости рта (СОПР), психология, прикус.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Даминова Ш, Казакова Н. Стоматологический статус у пациентов с воспалительными заболеваниями суставов. Дни молодых учёных. 2020 May 1(1):93-4.
2. Джумаев ЗФ, Гаффоров СА, Каюмов ГО, Джамбиллов РС. Состояние полости рта и уровни биомаркеров ротовой жидкости ортопедические протезирование больных после онкологических операций челюстно-лицевой области. Sciences of Europe. 2024(149):14-9.
3. Казакова НН. Изучение влияния зубных паст на микробиоту ротовой полости. Актуальные вопросы фармакологии: от разработки лекарств до их рационального применения» Бухара. 2020:36-8.
4. Axmadovich S. Improving dental treatment and preventive methods aimed at improving the condition of periodontal tissues and oral mucosa in patients with AIDS. African journal of biomedical research. 2024:3083-91.
5. DN Xen, ZF Djumayev, RS Jambilov, SA Gafforov. [Justification of the effectiveness of various methods of manufacturing dentures and improving the quality of treatment of patients with removable dentures using digital technologies](#). African Journal of Biomedical Research, 2024, 27, 2671-2679.
6. Kazakova NN, Sobirov AA. Changes in saliva in children with comorbidities. Journal For Innovative Development in Pharmaceutical and Technical Science (JIDPTS). 2021 Mar;4(3):2.
7. Mirjonovich AO, Axmadovich SA, Amrulloevich GS, Shermamatovna AG, Sunnatulloyevna GS. Comprehensive approach to diagnosis and prosthetic dental treatment of patients with mental disorders. TPM–Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology. 2025 Sep 25;32(3):206-15.
8. Po'latova R.S., Gafforov S.A., Idiyev O.E, Kazakova N.N., Fazilbekova G.A. An approach to enhancing oral health and dental arch restoration in patients with acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). TPM–Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology. 2025 Jun 15;32(2-June):1026-35.
9. Sunnatulloyevna S. Grounding And Solutions of Ecological Sustainability, Stomatology, And Human Health Problems in Scientific-Practical-Experiments. Journal of Ecohumanism. 2024;3(4):886-97.
10. Zukhriddin D, Sunnatullo G, Nurmukhamet R, Raykhon P, Ravshanbek J, Kalamkas R, Alijon S, Sevara G. Justification for the physiological isolation of the torus based on the pain sensitivity of the oral mucosa. InBIO Web of Conferences 2025 (Vol. 152, p. 01008). EDP Sciences.